

О‘ЗБЕК МУМТОЗ МУСИҚАСИДА НАЗИРА АН‘АНАЛАРИ (“УФОРИ СЕГОХ” ASHULASI MISOLIDA)

Djumaniyazov Umrбек Maxsudovich, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti v.b.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada “bastakor” atamasining kelib chiqishi, Xorazm bastakorlik maktabi haqida hamda hofiz, bastakor Azamat Otajonov ijod qilgan “Ufori Segoh” ashulasining tahlili keng yoritib berilgan.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi — “bastakor” atamasining kelib chiqishini izohlash, Xorazm bastakorlik maktabining o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsatish hamda Azamat Otajonov ijodidagi “Ufori Segoh” ashulasini ilmiy tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda bastakorlik san‘atiga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar, seminar materiallari va musiqiy asarlar tahlil qilindi. Metod sifatida tarixiy-musikashunoslik tahlili, taqqoslash va amaliy seminar kuzatuvlari qo‘llanildi.

MUHOKOMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko‘rsatdiki, Xorazm bastakorlik maktabi o‘zining naziralar, Qalabandi va Rok turkumlari bilan ajralib turadi. Azamat Otajonovning “Ufori Segoh” ashulasi bastakorlik an‘analarini zamonaviy ijro bilan uyg‘unlashtirgan holda, musiqiy merosni boyitishga xizmat qilmoqda.

HULOSA: bastakorlik san‘ati o‘zbek musiqa madaniyatining ajralmas qismi bo‘lib, Xorazm bastakorlik maktabi va Azamat Otajonov ijodi milliy musiqiy merosni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. “Ufori Segoh” ashulasining tahlili bastakorlik san‘atining ilmiy va amaliy jihatdan o‘rganilishi zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: bastakor, Xorazm bastakorlik maktabi, naziralar, Qalabandi turkumi, Rok turkumi, ilmiy-amaliy seminar, Ufori Segoh.

ТРАДИЦИИ НАЗИРА В УЗБЕКСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕСНИ «УФОРИ СЕГОХ»)

Джуманиязов Умрбек Махсудович, и.о. доцента Ургенчского государственного университета имени Абу Райхона Беруни.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье подробно освещается происхождение термина “бастакор,” хорезмская школа композиции, а также анализ песни “Ufori Segoh,” созданной хафизом и композитором Азаматом Отажоновым.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — разъяснение происхождения термина «бастакор», раскрытие уникальных особенностей хорезмской школы бастакоров, а также научный анализ песни «Уфори Сегох» в творчестве Азамата Отажонова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные статьи, монографии, материалы семинаров и музыкальные произведения,

посвященные искусству бастакоров. В качестве методов использовались историко-музыковедческий анализ, сравнение и наблюдения в ходе практических семинаров.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ показал, что хорезмская школа бастакоров выделяется своими традициями назира (музыкальных ответов), а также циклами «Калабанди» и «Рок». Песня Азамата Отажоннова «Уфори Сегох», сочетая традиции классического сочинительства с современным исполнением, служит обогащению музыкального наследия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: искусство бастакоров является неотъемлемой частью узбекской музыкальной культуры; хорезмская школа и творчество Азамата Отажоннова имеют важное значение в развитии национального музыкального наследия. Анализ песни «Уфори Сегох» подтверждает необходимость глубокого научного и практического изучения искусства бастакоров.

Ключевые слова: композитор, Хорезмская композиторская школа, назир, цикл Калабанди, цикл Рок, научно-практический семинар, Уфори Сегох.

TRADITIONS OF NAZIRA IN UZBEK CLASSICAL MUSIC (ON THE EXAMPLE OF THE SONG "UFORI SEGOH")

Djumaniyazov Umrbek Maxsudovich, Acting Associate Professor at Urgench State University named after Abu Rayhon Beruniy.

Abstract

INTRODUCTION: this article provides an extensive overview of the origin of the term "bastakor," the Khorezm school of composition, and an analysis of the song "Ufori Segoh" created by the hafiz and composer Azamat Otajonov.

AIM: the main objective of the article is to explain the origin of the term "*bastakor*," to demonstrate the unique characteristics of the Khorezm school of traditional composition, and to provide a scientific analysis of the song "Ufori Segoh" in the creative work of Azamat Otajonov.

MATERIALS AND METHODS: the research involved an analysis of scientific articles, monographs, seminar materials, and musical works related to the art of traditional composition. Historical-musicological analysis, comparison, and practical seminar observations were employed as research methods.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis revealed that the Khorezm school of traditional composition is distinguished by its traditions of *nazira* (musical responses) and the *Qalabandi* and *Rok* cycles. Azamat Otajonov's song "Ufori Segoh" enriches the musical heritage by harmonizing traditional compositional methods with modern performance.

CONCLUSION: the art of traditional composition is an integral part of Uzbek musical culture, where the Khorezm school and the works of Azamat Otajonov hold significant importance in developing national musical heritage. The analysis of "Ufori Segoh" underscores the necessity for both scientific and practical study of the *bastakor* art.

Keywords: composer, Khorezm school of composition, nazira, Kalabandi cycle, Rock cycle, scientific-practical seminar, Ufori Segoh.

Bastakor (fors— bog‘lash, bog‘lov, mashg‘ulot, ish) — an‘anaviy, mumtoz musiqa asarlari muallifi. Musulmon Sharqida musannif, mullahhin, ohangsoz kabi atamalar bilan tanilgan. Odatda bunday san‘atkorlar o‘z faoliyatida ijrochi (xonanda, ko‘proq sozanda)lik va ijodchilikni uzviy bog‘lashgan. Abu Nasr Forobiydan boshlab Darvishali Changiy va boshqalarning musiqiy risolalari, Abulfaraj Isfahoniy (“Kitob ulag‘oni”), Aruziy Samarqandiy (“Chohor maqola”), Alisher Navoiy (“Majolis un nafois”, “Holoti Pahlavon Muhammad”), Davlatshoh Samarqandiy (“Tazkirat ush-shuaro”), Zayniddin Vosifiy (“Badoye’ ul-vaqoye”), Zahiriddin Bobur (“Boburnoma”) va boshqalarning asarlarida o‘nlab bastakorlar haqida tarixiy, ta‘rifiy ma‘lumotlar mavjud. Ular, garchand bastakor atamasidan bevosita foydalanishmasada, uning asl ma‘nosini ochib berishgan. Og‘zaki an‘anadagi musiqiy ijod sohiblari turli davr va mamlakatlar musiqa ilmi va amaliyotida turlicha nomlanib kelingan. O‘zbek va tojiklar bastakor (shuningdek, ohangdon, navosoz va b.), ozarbayjon, arman va turklar — oshiq, qozoq va qirg‘izlar — oqin, kyuysi, salsere kabi atamalar ishlatishadi [1, 138-139 b.].

Maqom ijrochiligida naziralar maqom shu‘balaridan ilhomlanib yaratilgan lekin, turkumlilik hosil qilmagan ashulalardan farq qiladi. Naziralar ham maqomlardan ilhomlanib yaratiladi ammo, nazira o‘ziga asos bo‘lgan maqom shu‘basiga o‘xshatib, kuy tuzilish qonuniyatlari ham maqomga monand, turkum tarzida, va ta‘bir joiz bo‘lsa, maqomga tenglasha oladigan darajada ijod etiladi. Naziralar maqomlardan ilhomlanib yaratilgan boshqa bastakorlik namunalardan eng avvalo, turkumlilik jihati bilan ajralib turadi. Sodaroq qilib aytganda, naziralar — maqom va undan ilhomlanib bastalangan ashula orasidagi ya‘ni, salkam maqom darajasidagi asarlardir. Nazira so‘zi arabcha “o‘xshash” degan ma‘noni bildirib, mumtoz adabiyotda “o‘xshatma” tarzida yoziladigan she‘riy janrdir. Fors-tojik adabiyotida uni “tatabbu” (izidan borish) deb atashadi [2, 476-477 b.].

Bugungi kunda hofiz va bastakorlar ijodiy faoliyati davomida maqom yo‘llarida asar yozishga katta e‘tibor qaratmoqda. Maqomlar yo‘lida asar bastalash uchun bastakordan maqom an‘analarini to‘la to‘kis bilish, uning qonuniyatlari va o‘z navbatida namudlar masalasi va maqom ladlarining nazariy asoslariga tayanish talab etiladi. Bu esa musiqiy bilimga ega bo‘lmagan insonning qo‘lidan kelmaydi, albatta.

Bunday ijod namunalarga O‘zbekiston xalq hofizlari Fattahxon Mamadaliyevning “Savti Fattahxon”, Mahmudjon Tojiboyevning Ushshoq maqomiga “nazira” sifatida bastalangan “Saraxbori Ushshoq” ashulasini, Erkin Ro‘zimatovning “Segoh”, professor Matnazar Xudoynazarovning “Chorgoh”, Bozorboy O‘rinovning “Rok” va “Qalabandi” turkumlarini misol qilib keltirish mumkin.

Xorazm bastakorlik maktabi o‘zining qadimiyligi bilan ajralib turadi. Xorazm vohasidan Qurbonnazir Abdullayev (Bola baxshi), Komiljon Otaniyozov, Ortiq Otajonov,

Bozorboy O'rinov, Qadamboy Raximov, Rahmatjon Qurbonov, Azamat Otajonov, Ochilbek Matchonov kabi ijrochi-bastakorlar yetishib chiqqan.

O'zbek milliy maqom san'ati markazi, Xorazm viloyati madaniyat boshqarmasi, Xorazm namunali maqom ansambli, Urganch davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti "Musiqqa ta'limi" kafedrasida professor-o'qituvchilari va tadqiqotchilari ishtirokida 2021-yil fevral va may oylarida Urganch shahrida "Xorazm maqomlarining zamonaviy yozuvlarini shakllantirish" mavzusida Respublika ilmiy-amaliy seminari o'tkazildi. Seminarga O'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori s.f.n. prof. S. Begmatov raislik qildi [3, 23-24 b.]. Uzoq yillardan beri Xorazm Segoh maqomining Ufor qismi unitilgan bo'lib, uning o'rniga "Sadri gusfand" ashulasi qo'yib aytilib kelinayotgan edi. Ushbu seminarda ustoz maqomdon, "Shuhrat" medali sohibi Azamat Otajonov bastalagan "Ufori Segoh" ashulasi seminar ishtirokchilari tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Ufori Segohni tahlil etishdan avval "Segoh" haqidagi umumiy tushunchalarga to'xtalib o'tamiz.

Segoh atamasi ko'pchilik Sharq xalqlari musiqasida juda qadim zamonlardan beri turli ma'nolarda qo'llanilgan. Segoh "o'n ikki maqom" dagi maqomlarning uchinchi pardasidan boshlanib ijro etiladigan kuy va ashulalar namunasi bo'lib, "uch o'rin" ma'nosini bildiradi. Xorazm Urfiy Segoh maqomi tarkibida Segoh, Hijoz, Xoro, Ajam lad tuzilmalari mavjud. Tanbur chizg'ilarida yozilgan Olti yarim maqom va Urfiy maqom tarkibida to'rtala lad tuzilmalari saqlangan. Segoh maqomining tovushqatori doriy va eoliy ladiga mos pardalarda ijro etilib, uning oltinchi pog'onasi vaqti-vaqti bilan yarim parda atrofida past yoki balandga chiqib o'zgarib turadi.

Ma'lumki, maqom muayyan pardalardan tashkil topgan musiqiy asardir. Shunday ekan, mamlakatimizdagi uch vohta maqomlarining Segoh pardalari ham deyarli bir xil tuzilgan. Faqat ulardagi kuy yo'llari, she'r matni va ba'zi musiqiy ko'rinishlari bir-biridan farq qiladi [4, 30-31 b.].

"Ufori Segoh" ashulasi shoir Boborahim Mashrab g'azaliga bastalangan. Ushbu ashula Segoh maqomi ohanglari asosida ijod qilingan bo'lib, ufar doira usulida ijro etiladi. Ashulaning birinchi va ikkinchi xat (birinchi, ikkinchi baytlar) lari — daromad, uchinchi xat (uchinchi bayt) — miyonxat, to'rtinchi xat — dunasr, beshinchi va oltinchi xatlar — avj qismi hisoblanib, Navo va Oraz namudlari bilan sug'orilgan. So'ngra ashula furovard — tushurim qismi bilan yakunlanadi. "Ufori Segoh" ashulasi ilk marotaba Urganch ixtisoslashtirilgan maqom san'ati maktab-internatining "Feruz" ansambli tomonidan yozib olingan bo'lsa, keyinchalik Xorazm namunali maqom ansambli ijrosida ham o'zgacha jarang sochdi. Hozirda Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy maqom san'ati instituti hamda Urganch davlat universiteti talabalar ansambllarining repertuaridan o'rin olib kelmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. I jild: Bastakor. – T., 2000 y.

2. O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev xotirasiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plamidagi D. Toshaliyevning "Saraxbori Ushshoq" maqolasi T., 2023 y.
3. S. Begmatov, R. Boltayev, B. Raximov "Xorazm urfiy maqomlari" T., "Adast poligraf" 2021 y.
4. U. Djumaniyazov "Maqom yakka xonandaligi: Rahmatjon Qurbonov ijrochilik maktabi" Xorazm "Ogahiy", 2024 y.

